

ANNEX 1

Protocol forense per investigacions de drets humans

Compilat per Dawnie Wolfe Steadman, Ph.D. per la UAB
Binghamton University (N.Y., E.U.A.)
14 de juliol de 2004

Tota investigació té quatre apartats bàsics

- I. Investigació històrica i planificació
- II. Localització i excavació de la fossa
- III. Anàlisi al laboratori
- IV. Elaboració de l'informe

I. Investigació històrica i planificació

A. Determinació de la localització de la fossa(es)

- a. Entrevista amb testimonis i/o supervivents
- b. Ús de tècniques arqueològiques (inferior)

B. Informació *antemortem* de les víctimes

- a. Veure els formularis per la informació mínima requerida
- b. Les entrevistes haurien de ser fetes per personal qualificat (antropòlegs, psicòlegs) i no necessàriament científics. Les famílies han de confiar en l'entrevistador/a o en el que representa.
- c. Els entrevistadors/es han de tenir un bon domini de l'idioma.
- d. Usar dibuixos i plantes, dibuixos anatòmics, cartes de colors... tot allò que pugui ser necessari per superar aquelles dificultats explicatives pròpies de la comunicació oral

C. Desenvolupament de Bases de Dades (*antemortem*, *postmortem* i ADN)

- a. Mantenir contacte amb juristes per aquells aspectes legals vinculats a Bases de Dades de persones desaparegudes y especialment Bases de dades de ADN.
- b. La Base de Dades amb informació *antemortem* hauria d'incloure tota la informació dels formularis *antemortem* de cada víctima
- c. Ha de ser possible la connexió entre les Bases de Dades *antemortem* i *postmortem* per facilitar la identificació.
- d. Es necessari contar amb un expert en Bases de Dades informàtiques.

D. Planificació i detalls

- a. Permisos del govern local i dels diferents agents que puguin entrar en joc.
- b. Preparació dels pressupostos de l'activitat
- c. Contactes amb les fonts de finançament
- d. Determinació del capital humà necessari
- e. Compra i/o adquisició de tot el material necessari y acumulació de tot aquest en un única emplaçament
- f. Solucionar la seguretat de la fossa durant tot el treball de camp
- g. Arreglar l'acomodament i la manutenció dels i les treballadores
- h. Coordinació del transport per als treballadors i treballadores cap i des de la fossa cada dia així com el transport de les restes cap al laboratori
- i. Estar preparats per poder treballar en cas de males condicions atmosfèriques.
- j. Tancar aspectes de seguretat per als i les treballadores a la fossa
- k. Aconseguir espai en laboratoris amb la seguretat que mantenen separació amb altres treballs o conjunts d'ossos.
- l. Si es realitzen anàlisi de ADN, entrar en contacte amb el laboratori adequat i tancar contracte/conveni de col·laboració.

E. Mitjans de comunicació i òrgans/entitats oficials o de govern

- a. Designar a una sola persona com a portaveu de l'equip o projecte

- i. És imperatiu que solament una persona doni la informació acordada entre el coordinador i els diferents responsables; els altres membres de l'equip no haurien de parlar amb els mitjans.
 - b. Els casos de molts cossos o de molta significació poden requerir una o dues declaracions diàries als mitjans de comunicació
 - c. És imperatiu mantenir informats de l'avenç dels treballs a les organitzacions de drets humans i a les organitzacions governamentals
- II. Localització i excavació de la fossa
 - A. Mètodes arqueològics per a la localització de les fosses
 - a. Prospecció arqueològica
 - i. El sediment que omple la fossa serà més fosc que els voltants i també serà menys compacta
 - b. Prospecció aèria i per satèl·lit
 - i. Es poden obtenir fotos de les companyies locals de gas, electricitat i cable, així com de companyies d'assegurances que de manera rutinària tot sovint obtenen fotografies aèries de determinades zones de treball
 - ii. També es poden demanar fotos a les fonts locals de fotografia per satèl·lit
 - c. Sistemes de control
 - i. El sediment que omple la fossa serà menys compacte que el dels voltants
 - ii. En el cas de cossos descompostos, l'olor pot esdevenir un indicador de la ubicació de la fossa
 - iii. L'ús d'elements de sondeig físic pot servir per detectar canvis estratigràfics típics d'enterrament i diferents als que es puguin observar als voltants de la fossa, en sediment no alterat
 - d. Prospecció de superfície
 - i. Radar de subsòl (*Ground penetrating radar* o GPR)
 - ii. Detector de metalls
 - e. Sondejos i trinxeres
 - i. Ús d'estratègies estàndard de mostreig adequades per a l'espai que s'investiga
 - ii. Ús d'un operari experimentat de maquinaria pesada per retirar el sediment, que de manera fina pot facilitar molt el treball
 - B. Tècniques d'exhumació
 - a. Conduir la prospecció de superfície cap a la cerca d'evidències físiques abans d'excavar
 - i. Bales, casquets de bala, roba, ossos en superfície
 - ii. La presència de casquets de bala pot indicar que l'assassinat es produí en el mateix lloc on foren enterrats/es
 - b. Elaborar un mapa de tota l'àrea d'excavació
 - c. Establir els límits de la fossa
 - d. Establir el *Datum*, el nord i el sistema de coordenades així com els diferents espais o sectors amb els que es treballarà
 - e. Extreure el sediment que cobreix les restes i deixar exposats els esquelets
 - i. Extreure el sediment sistemàticament per nivells
 - ii. Només eines de mà, no metàl·liques han de ser emprades des del moment en que apareixen els esquelets
 - iii. Netejar els esquelets sistemàticament (ex. de cap a peus)

- iv. No extreure cap evidència ni resta física (ex. ossos de la mà, bales, botons...) fins que no s'hagin fotografiat *in situ* i ubicats en el mapa. No crear distorsions en el context espacial vertical.
- v. Si les restes estan barrejades, es poden usar fils de colors o cinta aïllant de colors per facilitar la visualització dels ossos pertanyents a cada individu
- vi. Exposar tots o els màxims possibles individus abans de retirar qualsevol esquelet
- vii. Evidenciar tots els ossos i les evidències associades; els ossos haurien de estar molt solts i lliures de sediment abans de ser extrets
- viii. Garbellar tot el sediment individualment per a cada individu, quadrat o nivell, segons sigui més apropiat en funció de la disposició dels cossos i el sistema d'excavació usat
- f. Tridimensionalment fotografiar y descriure a fons tot el context de la fossa
 - i. Posicions dels cossos, direccions ordinals del cap i les extremitats
 - ii. Documentar qualsevol embolcall o preparació dels cossos (ex. embolicats en mantes o plàstics)
 - iii. Documentar si els cossos han estat dipositats amb cura en la fossa o si han estat amuntegats en ella
 - iv. Documentar qualsevol lligadura de mans o peus, així com elements per a tapar la visió o la boca, etc.
 - v. Hi ha evidència de qualsevol actes sobre els cossos després de la seva deposició en la fossa (ex. crema, mutilació talls...)?
- g. Assignar un número d'enterrament a cada individu
 - i. Moltes maneres diferents de fer-ho
 - 1. numerar cada calavera que es relacioni amb restes del cos
 - 2. un número per cada "unitat de retirada" = restes o grup de restes que són numerades i empaquetades conjuntament
 - 3. mantenir-se estricte en el seguiment del mètode que es triï, sigui quin sigui.
 - 4. El nom del jaciment pot abreviar-se amb dues lletres (ex. OL per Olesa), seguit del número d'enterrament (ex. OL10 significa jaciment d'Olesa número d'enterrament 10)
 - ii. Només una persona ha de ser responsable de l'assignació de números i ha de mantenir un registre
 - iii. MAI provar de reassociar parts del cos en el camp; millor si es fa en el laboratori
- h. Fotografia cada individu *in situ* abans de retirar-lo
 - i. Establir un únic responsable per a totes les fotografies
 - ii. Mantenir un registre de fotografies per a cada camera que es faci servir
 - iii. Cada fotografia hauria d'incloure el número d'enterrament o de quadrat, una escala i una fletxa que indiqui el nord
 - iv. Prendre primerament fotos de conjunt i de cos complet abans de les fotografies de detall de parts anatòmiques o objectes (com ara bales)
- i. Triangular cada individu *in situ* abans de retirar-lo

- i. Important que el dibuix de la Estació Total sigui completat amb dibuixos a mà de cada individu
 - ii. Dibuixar la relació de cada individu amb les evidències físiques associades (com bales o joies) i respecte als altres individus
 - j. Portar un inventari de camp per a tots els ossos i altres evidències de cada individu
 - k. Recollida de les restes
 - i. Mai estirar; comprovar que tots els ossos estan lliures de sediment abans d'extreure'ls
 - ii. És imperatiu excavar varis centímetres per sota el nivell de les restes per comprovar que no s'obvien ossos, cabells, bales, anells, etc. que puguin haver quedat clavats sota el cos
 - iii. Fotografiar l'espai que el cos ocupava
 - l. Col·locar els ossos i les diferents evidències en bosses preferiblement de paper, ja que els objectes humits suaran i el plàstic no permetrà l'evaporació. De tota manera poden usar-se bosses de plàstic si es deixen assecar les restes o no es tanquen les bosses.
 - i. Usar "permanents", les bosses haurien d'anar etiquetades amb el nom del jaciment, el número d'esquelet, el número de quadrat, la data, el(s) contingut(s) de la bossa (ex. fèmur esquerre), i les inicials de l'excavador
 - ii. Empaquetar les restes fràgils de manera curosa (per exemple, usar plàstic de bombolles) abans del transport
 - m. Col·locar totes les bosses de cada individu només en una capsa sense elements àcids etiquetada per al transport.
 - n. Omplir el formulari de la cadena de custòdia per cada individu i col·locar una còpia en cada capsa i una altra en el registre general
 - o. Transportar amb cura al laboratori
 - C. Fotografiar el jaciment al final de cada dia i al principi de cada dia abans que comenci el treball
 - a. Això hauria de poder controlar que la evidència no ha estat afectada durant la nit
 - b. Si hi ha alteracions (humanes o per causes climàtiques com ara pluja), o si ha caigut un perfil; documentar àmpliament el(s) canvi(s)
 - D. Seguretat al camp
 - a. El jaciment ha de tenir vigilància les 24 hores al dia al llarg de tota la durada del treball de camp. Això es pot acordar amb el municipi o mitjançant empreses de seguretat privada. Un registre dels noms dels vigilants i de les franges horàries del seu treball ha de ser pres
- ### III. Anàlisi al laboratori
- A. Acceptació de les restes
 - d. Inventariar les bosses de cada capsa en el moment d'arribada; comparar l'inventari del laboratori amb el del camp
 - e. Si les restes no són rentades en arribar al laboratori, han de ser col·locades en un magatzem segur immediatament
 - f. El formulari de la cadena de custòdia ha de mantenir-se amb les restes en tot moment
 - B. Emmagatzematge de les restes
 - a. L'emmagatzematge ha de ser segur

- b. L'emmagatzematge ha de ser separat d'altres conjunts forènsics o arqueològics
 - c. Les capses han de tenir les etiquetes adequades per una correcta identificació dels continguts
 - d. L'espai de emmagatzematge ha de ser lliure d'humitats, pols, construccions, perill de problemes amb aigua, etc.
 - e. L'accés ha de estar permès només a una o dues persones del laboratori
- C. Neteja de les restes
- a. Netejar les restes d'un sol individu cada vegada
 - b. Netejar les restes amb aigua de l'aixeta i raspalls de dents
 - c. No intentar raspar o arrencar brutícia del còrtex ja que aquest podria caure o desenganxar-se
 - d. Si el sediment continua adherit a l'os, submergir-lo durant un curt temps sota l'aigua
 - e. La carn adherida pot necessitar maceració
 - a. Dipositar el ossos en aigua bullent a baixa intensitat i comprovar després de 15 minuts
 - b. L'ús de lleixiu, detergent, etc. no és recomanat i podria afectar als anàlisis d'ADN
 - f. Deixar eixugar fora de sol directe, ja que esquerdaria els ossos; poden usar-se draps o paper per assecar les restes e l'interior.
 - g. Els ossos poden siglar-se amb tinta un cop estiguin completament secs, però cal confirmar-ho amb els familiars i advocats abans (alguna família podria considerar el siglat com ofensiu)
- D. Anàlisis de les restes dels individus
- a. estendre sobre la taula d'examinació les restes netes i seques segons la seva posició anatòmica
 - b. Només un individu per taula. Els ossos no haurien de poder barrejar-se mai en el laboratori
 - c. Les taules haurien de estar preparades amb espuma i paper
 - d. Assegurar que totes les restes estan col·locades en el seu costat pertinent
- b. diferenciar entre les restes humanes i les no humanes
 - c. inventariar tots els ossos i dents amb els formularis de laboratori apropiats
 - a. comparar amb els formularis de camp per assegurar la integritat de les restes; resoldre qualsevol discrepància
 - d. fotografiar totes les restes abans de qualsevol anàlisi
 - e. separar les restes barrejades (ossos de més d'un individu) i assignar números d'enterrament addicionals, si fos necessari
 - a. aconseguir aquest números del responsable d'assignació de números del camp, no crear-ne de nous unilateralment
 - f. si és possible, realitzar radiografies de tots els ossos abans d'analitzar-los per cercar metalls i patologies
 - g. estimar edat, sexe, ascendència, alçada tot emprant els formularis adequats
 - a. Cal justificar cada conclusió i especificar els criteris emprats per concloure en cada un dels paràmetres
 - b. Prendre notes de qualsevol problema com patologies o canvis tafonòmics que puguin afectar als anàlisis

- c. Cal tenir present que hi ha una gran variabilitat, especialment per a les estimacions de sexe i alçada; és imperatiu utilitzar dades de comparació locals sempre que sigui possible
- h. Curosament escrutar els ossos cercant evidències de patologies *antemortem*
 - a. Usar un microscopi i llums de magnificació
 - b. Usar terminologia anatòmica per descriure les patologies ; no diagnosticar simplement, sense descripció, ja que el diagnòstic podria ser incorrecte
 - c. La descripció hauria d'incloure, com a mínim:
 - i. Localització exacta de la lesió mitjançant l'ús de mesures
 - ii. El tipus de reacció òssia
 - iii. Si la lesió estava activa o curada en el moment de la mort
 - iv. Si hi ha lesions similars en qualsevol lloc de l'esquelet
 - d. Si no hi ha present cap patologia *antemortem*, marcar l'os en la fitxa, d'aquesta manera es documenta que l'os ha estat examinat per patologia
- i. Curosament escrutar els ossos tot cercant evidències de traumes *perimortem*
 - a. Cal distingir els traumes *perimortem* de les lesions *antemortem* (que estaran curades) i els traumes *postmortem*
 - i. Els marges de les lesions dels traumes *perimortem* tindran el mateix color que els voltants, mentre que les lesions *postmortem* mostraran marges més clars
 - ii. Traumes de gran velocitat, com les ferides de tret, deixaran patrons de fractura distintius (veure infra) en l'os fresc, però en els traumes *postmortem* és més probable que es produeixin estelles d'os
 - b. Traumes de tret
 - i. Un projectiu produeix un con que s'obre i eixampla en la direcció en la que viatja el projectil
 - 1. una ferida d'entrada en el crani tindrà un petit forat rodó a la part exterior i un biselat intern a la cara interna del crani
 - 2. una ferida de sortida tindrà un biselat a la superfície externa i és, usualment, més gran que la ferida d'entrada
 - ii. les ferides d'arma en els ossos llargs són menys propenses a deixar marques en forma de con, però crearan patrons de fractura distintius
 - iii. l'anàlisi hauria d'incloure un diagrama i descripció de cada ferida i, si és possible, una estimació de la direcció i la trajectòria de foc (ex. darrera a davant, lleugerament de l'esquerra cap a la dreta)
 - iv. cal recordar que una bala (i els fragments de bala) pot impactar molts ossos, de manera que el número de trets pot ser inferior que el número de ferides d'arma que es documentin en l'esquelet
 - v. algunes bales passen per el cos sense tocar cap os; en aquest cas la estimació antropològica es només el *minimum* nombre de bales disparades al cos

- vi. si resulta poc clar si una ferida es deguda a una bala, les radiografies poden mostrar traces de marques de la bala als marges o fragments de bala a la ferida
- c. Trauma per contusió
 - i. és especialment comú al crani, cara, pit, mans, part inferior dels braços i esquena
 - ii. les fractures requereixen una reconstrucció curosa; degut a la deformació plàstica pot no ser possible reconstruir completament tots els fragments, però aquest tipus de deformació és indicativa de un trauma per contusió
 - iii. els ossos es trencaran primer en tensió que en compressió, així doncs, la direcció de la força pot ser determinada
- d. tant les fractures produïdes per contusió com les de tret no es creuaran, d'aquesta manera el nombre i la seqüència de impactes o trets pot ser determinada en la majoria dels casos.
 - i. tot i això, els patrons de fractura del trauma per contusió poden ser molt complexes, i requerir una curosa reconstrucció i estudi
- e. Trauma per tall
 - i. Ganivets, vidre, etc. poden penetrar i tallar l'os, deixant marques en la superfície de l'os
 - ii. Distingir mínimament incisions (talls), puncions (punyalades) i esquarteraments
- f. Ferides defensives
 - i. Mirar atentament els ossos de les mans i de les parts inferiors dels braços buscant fractures de desviament o protecció (fractures transversals de l'ulna i a vegades del radi) indicatives d'una postura de defensa durant l'agressió
 - 1. també poden veure's marques de tall en els ossos de les mans i braços de la víctima, produïts en intentar agafar l'arma o protegir-se de les investides
- g. en tots els casos de ferides *perimortem*, les lesions han de ser especificades en el diagrama, descrites i fotografiades
- h. si no hi ha cap trauma *perimortem* en l'os, marcar-ho en costat de l'os en el formulari; d'aquesta manera es documenta que cada os ha estat examinat pels traumes *perimortem*
- j. Anàlisi tafonòmic
 - a. Documentar tots els canvis tafonòmics (ex. arrels, rosegadors, el procés d'excavació) en el formulari apropiat
 - b. Si no hi ha evidències de pertorbació tafonòmica, marcar-ho al costat de l'os en el diagrama; d'aquesta manera es documenta que cada os ha estat revisat en els aspectes tafonòmics
- k. Procés d'identificació
 - a. Introduir la informació a la base de dades *postmortem* i determinar si hi ha possibilitat de coincidència amb la informació *antemortem* de la base de dades de persones desaparegudes
 - b. Sol·licitar qualsevol registre dental disponible, històries mèdiques, etc.

- c. Extraure mostres de les dents i ossos per l'anàlisi de ADN d'acord amb les instruccions explícites del laboratori de ADN amb el que es treballi
- l. Un cop l'anàlisi s'hagi completat, col·locar novament els ossos a la capsa i senyalar sobre la caixa que els ossos han estat analitzats (ex. "anàlisi complet")

E. Anàlisi de les restes com a grup (població)

- a. Reassociació de les parts del cos
 - a. Descartar reassociacions possibles primer per edat, sexe, mida, parts redundants, etc.
 - b. examinar curosament els marges dels ossos fracturats per veure si poden ser reunits
 - c. articular les unions curosament i avaluar el nivell d'encaix
 - a. això és molt difícil i requereix una bona experiència per assegurar un encaix, però molts ossos poden ser descartats d'aquesta manera
 - d. No deixar que el color de l'os afecti a l'opinió, ja que els ossos tindran colors diferents en diferents parts de la fossa
- b. Determinació del Nombre Mínim d'Individus (NMI)
 - a. Al igual que en els anàlisis de fauna, contar el número de l'element ossi més abundant (ex. tibia esquerra)
 - b. És imperatiu que aquest recompte es produeixi de forma independent del número de individus esperats per la investigació històrica
- c. Determinar segments de població
 - a. Combinar la informació demogràfica (edat, sexe, etc.) amb la informació arqueològica respecta a la vestimenta, posició del cos, etc. per determinar el tipus de població (ex. civils o militars, pacients d'hospital, famílies)
- d. Determinació de les causes de la Mort
 - a. Combinar informació demogràfica amb les dades arqueològiques sobre la posició del cos, tipus de fossa, etc. per determinar la cronologia dels fets vinculats a la mort
 - i. Van ser tots els individus morts i enterrats a la vegada?
 - ii. Una capa de sediment o algun altre material que separi els individus de la part alta de la fossa dels de la part baixa suggereix múltiples enterraments al llarg del temps
 - b. Qui va enterrar els individus?
 - i. Van ser enterrats d'acord amb alguna o totes de les normes culturals o religioses (ex. posició del cap, roba, preparació del cos) indicativa de simpatitzants dels difunts com a enterradors?
 - ii. Enterraments aleatoris o irrespectuosos (ex. cara avall si aquesta no és la norma cultural) pot ser indicatiu de que l'enterrament es responsabilitat dels assassins
 - 1. Això pot ser difícil de discernir per què un enterrament realitzat per simpatitzants dels morts poden enterrar els individus sense seguir les normes culturals o religioses degut a la necessitat d'enterrar

els cossos en poc temps (ex. descomposició / perill d'infeccions o por per la seva pròpia seguretat)

- c. Van ser morts en el lloc d'enterrament?
 - i. Indicats per la presència de casquets de bala dins i els voltants de la fossa o projectils enfonsats en el sediment per sota els cossos (si foren disparats mentre eren a la fossa)
 - ii. Lligams i venes també esdevenen indicadors
 - d. Comparteixen els diferents individus atributs com ètnia, religió o ideologia política que pogués haver-los designat com a objectius?
- F. Causa i manera de la mort
- a. Als Estats Units només un metge forense pot determinar la causa de la mort (ex. homicidi o accident); si la situació a Espanya és la mateixa, caldrà un forense que vingui al laboratori per examinar les restes per tal de determinar de manera oficial la causa de la mort
- G. Emmagatzematge dels formularis
- a. Caldrà dedicar un espai en tot moment per a guardar i protegir els diferents formularis o documents de treball
 - b. Els documents de treball de camp sovint són diferents dels de treball de laboratori, caldrà fer una fitxa final conjunta amb tota la informació d'una i altra part per a cada subjecte.
 - c. Les còpies han de quedar ben marcades com a tal i guardades de manera separada en un lloc segur

IV. Preparació de l'informe

- A. Compilació completa del treball arqueològic, de els anàlisis antropològiques i d'ADN
- a. l'informe s'hauria de presentar cronològicament
 - b. L'informe no hauria de presentar cap tecnicisme i de fàcil comprensió per a qualsevol persona.
 - c. Mapes representatius i fotografies haurien de ser inclosos
 - d. Ha de ser inclosa una completa justificació de qualsevol identificació
 - e. Els informes han de ser fets i presentats en un plaça relativament breu des del final dels treballs i han de ser fets de manera professional.
- B. Difusió de l'informe
- a. els informes haurien de arribar a les següents agències, com a mínim:
 - e. Organització(ns) humanitària(es) que hagin dinamitzat el treball
 - f. Cossos judicials o altres agències governamentals que ordenen o permeten el treball
 - g. Les famílies, si així ho desitgen
 - b. Abans de l'exhumació hi hauria d'haver un acord sobre si els resultats i l'informe seran accessibles al públic en general o no

Fonts d'informació per a la realització d'aquest protocol:

Burns, Karen R. (1998) Forensic Anthropology and Human Rights Issues. In K.J. Reichs (ed), *Forensic Osteology: Advances in the Identification of Human Remains, 2nd ed.* Springfield, IL: Charles C. Thomas. pp 63-85.

Haglund, William D. (2002) Recent Mass Graves, An Introduction. In W.D. Haglund and M.H. Sorg (eds), *Advances in Forensic Taphonomy: Method, Theory and Archaeological Perspectives.* Boca Raton: CRC Press. pp 243-261.

Steadman, Dawnie W. ed. (1999) Forensic Anthropology Training Manual. Physicians for Human Rights Cyprus Project 1999.

United Nations Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions. <http://www.icrc.org/themissin.nsf/>